

Эффективное крепление откосов котлована

Боровик Валерий Олегович, студент
Корчевный Дмитрий Сергеевич, студент
Свердленко Алексей студент
Морару Александр Николаевич, студент
Карпюк Ирина Анатольевна кандидат технических наук
Карпюк Василий Михайлович доктор технических наук
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (Одесса)

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим особенности использования метода анкерного крепления откосов котлована, их эффективность, а так же актуальность этого метода устройства котлована.

Ключевые слова: анкер, откос, свая.

Анкерные системы – прогрессивный и эффективный способ повышения несущей способности слабых грунтовых оснований и укрепления крупных земляных и строительных сооружений. Передовая технология монтажа анкеров позволяет задействовать современное буровое оборудование и в кратчайшие сроки создать надежные армирующие конструкции, способные служить десятилетиями. Анкера (микро сваи буро-инъекционного типа) были введены в употребление в Европе после окончания Второй мировой войны и широко применялись для восстановления фундаментов старых построек и транспортных объектов, пострадавших во время военных действий. В конце XX века универсальность анкерных систем сделала их одним из самых популярных решений в самых разных областях строительства.

Основная задача анкерного крепежа – передать выдерживающее усилие от строительного объекта на грунтовую толщу. Дополнительным «побочным эффектом» использования анкерной системы становится надежное армирование грунтовой основы. Основные сферы применения анкерных элементов: реставрация фундаментов и опорных конструкций; закрепление опоры мачт, башен, маяков, опор ЛЭП, ограждений; усиление откосов, стенок котлованов и туннелей; фиксация газо- и нефтепроводов; остановимся более подробно о анкерном креплении откосов котлована.

Устойчивость откосов котлована – основной критерий безопасности при проведении строительных работ. Если откосы котлованов испытывают подвижки, конструкция может обрушиться, что обернется дополнительными затратами. Качественно проведенные работы по укреплению откосов обеспечивают защиту от грунтовых вод, подвижек грунта и других воздействий. Укрепление может выполняться различными способами, с использованием конструкций любой сложности.

Анкерное крепление – надёжный способ укрепления откосов котлована, который применяются вместо распорной системы. Нагрузки передаются на несущие слои грунта, что обеспечивает стабильность конструкций.

Глубина установки анкеров и их количество обусловлено характеристиками грунта, наличием грунтовых вод и их уровнем, а также методом крепления. Процесс крепления происходит с помощью шпунто-

ванных стенок, анкерных плит, в ряде случаев крепление осуществляется за инъекционные анкера. Использование анкерного крепления дает возможность проводить в котловане работы без ограничений. Разработка котлована может вестись по всему его периметру, при этом исключается очередность строительства различных моно-литных конструкций в ходе нового строительства. Крепление – это грунтовый анкер, который включает в себя три основных элемента: оголовок, анкерную тягу и корень. Оголовок передает нагрузку от грунта или закрепляемого элемента на анкерную тягу, та, в свою очередь, передает нагрузку от оголовка на корень или заделку, а эта часть анкера передает нагрузку от тяги на грунт.

По методу устройства анкеры бывают: буровыми, завинчиваемыми, задавливаемыми, забивными и комбинированными. Обычно для ограждения котлована применяют буровые анкеры. Чтобы анкерное крепление, которое уже установлено, не могло создавать помех при последующих работах, оно может быть выполнено извлекаемым. В настоящее время существует достаточное количество разработок разных типов подобных конструкций. К примеру, это могут быть анкерные крепления с обрываемыми канатами, крепления с применением арматурного стержня виннового профиля, вывинчиваемого из прикорневой части. Анкерное крепление, как система передачи нагрузок от закрепляемой конструкции на несущие слои грунтов, относится к ограждению котлованов и используется как альтернатива системе распорок. Такой метод крепления разрешается использовать в разных грунтах, исключение составляют только набухающие грунты, просадочные и сильно сжимаемые породы: торф, ил, глина, а также грунты, которые обладают текучей консистенцией.

Грунтовый анкер отличается долгим сроком службы, удобством применения и доступной стоимостью. Эти крепежные устройства применяются в больших и глубоких котлованах.

Упрочнение стенок котлована шпунтами с анкерами или нагелями гораздо надежнее. При этом выдерживающую нагрузку от грунтового массива на себя принимают стальные стержни (анкеры или нагели). Крепление котлована нагелями чуть более трудоемкое и лишь немного сложнее обустройства распорок. При его использовании: обеспечивается оперативный простор; экономятся трудовые и

материальные ресурсы; увеличивается производительность труда; уменьшается период строительства. Нагельное крепление стенок котлована производится таким образом: в стенках выемки бурятся скважины; осуществляется заглубление анкерных якорей; на шпунте закрепляется и фиксируется тяга.

Выводы и результаты.

Метод анкерного крепления откосов котлована

является одним из прогрессивных и эффективных методов устройства котлованов. Этот метод устройства позволяет обеспечить оперативный простор, экономит трудовые и материальные ресурсы, увеличивает производительность труда, уменьшает период строительства, а так же отличается долгим сроком службы и доступной стоимостью.